

UN NUEVO CAMINO HACIA LAS HUMANIDADES DIGITALES: EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN HUMANIDADES DIGITALES DE LA UNED (LINHD)¹

**A new way towards Digital Humanities:
the Digital Humanities Innovation Lab at UNED (LINHD)**

Elena González-Blanco García

Universidad Nacional de Educación a Distancia

egonzalezblanco@flog.uned.es

Resumen: Las humanidades digitales están experimentando un interés creciente en España, con notables resultados en los últimos cinco años. En este trabajo hacemos un breve análisis de la situación actual para presentar LINHD, el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED, centro pionero en Humanidades Digitales en español articulado en torno a cuatro ejes: investigación, formación, información y servicios. Realizamos un repaso sobre las actividades realizadas y las posibilidades que en un futuro no lejano se abren para la disciplina en el ámbito hispánico.

Abstract: Digital humanities are experiencing a growing interest in Spain, with important results especially in the last five years. This paper makes a brief analysis of the current situation to present LINHD, the Digital Innovation Lab at UNED, a pioneer Digital Humanities center in Spanish language, which is structured on four pillars: research, training, dissemination and technological services. In this work, we gather the activities carried out since its foundation and the possibilities that are opening in a near future for this research field in the Spanish-speaking world.

Palabras clave: Humanidades digitales. Entorno virtual de investigación. Laboratorio. Edición digital académica.

Key Words: Digital humanities. Virtual research environment. Lab. Digital scholarly edition.

1 Este artículo se enmarca dentro de los proyectos de investigación financiados por el MINECO de los cuales soy IP: Acción Europa Investiga EUIN2013-50630: Repertorio Digital de Poesía Europea (DIREPO) y FFI2014-57961-R. Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales: Edición Digital, Datos Enlazados y Entorno Virtual de Investigación para el trabajo en humanidades.

1. HUMANIDADES DIGITALES, ¿POR QUÉ AQUÍ Y AHORA?

Comenzar un nuevo trabajo sobre Humanidades Digitales no implica necesariamente volver a tratar de redefinirlas, pues ya son muchos los intentos que desde hace más de dos décadas se han realizado en este sentido². Me limitaré a señalar que la irrupción de la etiqueta, que va más allá de la mera terminología, está transformando sustancialmente las disciplinas humanísticas que engloba, y en especial las formas de trabajo que en ellas se utilizan, pues los proyectos digitales implican una necesaria modificación del marco teórico y del enfoque académico a los que se refiere. Esta nueva situación queda resumida magistralmente en los términos del llamado “distant reading” enunciado por Franco Moretti (2013), que abre una nueva etapa en todos los marcos teóricos que afectan a las humanidades, oponiendo el análisis masivo de datos al clásico método de investigación basado en el “close reading”. Así, las metodologías y formas de trabajo se modifican y pasan de la investigación individual a la colaboración interdisciplinar en equipos, en los que se hace necesaria una estandarización general en varios niveles, y en los que el producto resultante de cada proyecto adquiere diferentes formatos, desde el papel impreso hasta los recursos digitales, bases de datos, plataformas virtuales e infraestructuras digitales. El usuario final cobra importancia en el panorama, convirtiendo la difusión y el medio en un elemento más de la cadena, en el que las redes sociales, las interfaces accesibles o el número de seguidores o colaboradores son un elemento más a tener en cuenta en el planteamiento de cada proyecto conjunto.

Este interés científico y social por la integración de la tecnología en los ámbitos de la cultura a nivel académico y también público ha venido acompañado de una necesidad de tecnologizar los proyectos, las infraestructuras y, sobre todo, de formar a toda una comunidad científica de base humanística en unos conocimientos tecnológicos específicos adaptados a sus propias necesidades. La estructura académica actual de nuestro sistema universitario trata de adecuarse para hacer frente a un cambio tan súbito, pero los sistemas no son aún lo suficientemente flexibles para poder abordar una transformación digital a una velocidad vertiginosa como la que estamos viviendo en la última década.

A nivel internacional, la digitalización del conocimiento y la búsqueda de la innovación a través de la tecnología y de la apertura de datos se están volviendo una de los ejes claves

2 A este respecto, resulta muy ilustrativo el artículo de “Digital Humanities Questions and Answers, “What are DH”, <http://digitalhumanities.org/answers/topic/what-is-digital-humanities>. Véase, como ejemplo, el ingenioso recurso de “What are DH” <http://whatisdigitalhumanities.com/>, resultante de ofrecer aleatoriamente una de las 100 definiciones de la disciplina que los usuarios del “DayofDH” han ido incorporando al blog multiautorial.

de la agenda digital europea y de los pilares de su propuesta estratégica de investigación. Basta echar un vistazo a las páginas de los programas vinculados a la Dirección general de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG CONNECT) de la Comisión Europea, a la nueva denominada "Digital Agenda for Europe" <https://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe> (DAE) de Horizonte 2020, los programas para el impulso y difusión de la cultura de Creative Europe <http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/> y con la denominada unidad "Creativity" del FP7 del ICT (Information and Communication Technologies) del CORDIS http://cordis.europa.eu/fp7/ict/creativity/contacts_en.html, transformada en Horizonte 2020 en Creative Industries y Digital Preservation.

En palabras de *Palabras* de Dr. Geleyn Meijer, Dean of the Faculty of Digital Creative Industries, University of Applied Science Amsterdam (02/04/2014):

A few skills are pivotal to make Open Innovation work. One of them is being able to see the potential in other disciplines, besides one's own specialization. Another essential skill, which is also close to our European culture, is being creative, or better: daring to create something out of nothing. When combined with technology saviness, it becomes a strong source of innovation. With a special emphasis on data science, digital humanities and living lab structures, a new curriculum for 'citizen science' is developed (<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-innovation-our-universities>).

2. LAS HUMANIDADES DIGITALES Y LA BRECHA DIGITAL EN ESPAÑA

Uno de los objetivos de la estrategia española de I+D+I es la transferencia a la sociedad. La realidad del mercado laboral, tal y como recoge detalladamente el Informe PAFET7 elaborado por la FTI destinado al estudio de perfiles profesionales más demandados en el ámbito de los contenidos digitales en España para los años 2012 – 2017 <http://ametic.es/es/FTI>, muestra que existe un gran desajuste entre oferta y demanda en el sector de tecnologías digitales y su aplicación. En este informe, uno de los campos donde se cita explícitamente la necesidad de profesionales es en el campo de edición digital. El resto de disciplinas culturales y las vinculadas a las humanidades digitales tal y como las concebimos en este programa, si bien no se encuentran citadas en este informe, están directamente relacionadas con varios de sus principales apartados.

En los últimos años ha crecido mucho el número de empresas que tienen como misión el diseño de contenidos y aplicaciones en el mundo digital. Algunos ejemplos de ello son Micronet <http://www.micronet.com/>, Gness www.gness.com, Morethanbooks http://www.thebookhouse.com/more_than_books.htm o La Fábrica <http://www.lafabrica.com/>,

además de otras más orientadas hacia el mercado editorial y de las aplicaciones móviles como ItBooks <http://www.itbook.es/>, o The Spanish Digital Link <http://thespanishdigitallink.com/>. Lo cierto es que estas empresas ofrecen soluciones que no se encuentran en la línea de la filosofía “digital humanities” que reina en el mundo anglófono, puesto que la apertura de recursos y códigos no resulta posible.

A nivel estratégico, destaca la labor de varias instituciones y fundaciones como AMETIC <http://www.ametic.es/> (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales), y en especial con su Departamento de I+D+I, con FTI <http://www.fti.es/> (Fundación de las Tecnologías de la Información), con www.profesionalesdigitales.es, la Fundación CTIC <http://www.fundacionctic.org/>, o Fundetec <http://www.fundetec.es/>, que son expertos ya en contenidos digitales y desarrollo de profesionales y recursos en este sentido.

En el ámbito de las Humanidades Digitales en España, la colaboración entre grupos de investigación y empresas ha sido hasta el momento más bien escasa, puesto que se trata de una orientación muy novedosa en nuestro país en lo que a investigación interdisciplinar respecta. Los proyectos realizados entre empresas e investigadores son frecuentes, pero no se conciben como colaboración interdisciplinar sino como servicios ofrecidos a clientes sin ánimo de implementación de resultados en el ámbito de la investigación interdisciplinar.

Tal y como señalamos en Spence y González-Blanco (2014), desde el punto de vista histórico, el campo presenta unas raíces profundas en proyectos que fueron señeros, con una tradición de aportaciones que muestran un interés a nivel individual y de pequeños grupos hacia la superación de la brecha digital que aún sigue siendo profunda en comparación con otros países. La situación, sin embargo, ha despertado notablemente en los últimos cuatro años, a pesar de circunstancias adversas como la crisis económica y la consecuente falta de renovación generacional en el ámbito académico. La internalización, la globalización y la creación de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas (<http://www.humanidadesdigitales.org>) a finales de 2012, amén de la celebración de varios congresos y encuentros significativos, tanto en España como en Latinoamérica, ha hecho dar una vuelta al eje científico de la comunidad de “Digital Humanities” poniendo el ámbito hispánico en el punto de mira para el futuro y el presente de la disciplina (González-Blanco, 2013).

Ante situaciones similares a las que acabamos de plantear, una de las respuestas internacionales ha sido la creación de centros de investigación en Humanidades Digitales. En otros países como Canadá, Estados Unidos, Alemania o Gran Bretaña, estos centros llevan años funcionando con notable éxito, pues canalizan la investigación interdisciplinar del conocimiento tecnológico aplicado a las humanidades y son las instituciones que han llevado a cabo los proyectos más significativos, como la digitalización a gran escala,

la elaboración de diccionarios online o la creación de estándares, además de una labor formativa importante, desarrollada de forma paralela (Zorich, 2008).

Los primeros centros de humanidades digitales surgen en los años 90, como el Princeton and Rutgers' Center for Electronic Texts in the Humanities (1991), the University of Virginia's Institute of Advanced Technology in the Humanities (1993), and BrownUniversity's Scholarly Technology Group (1994) (Fraistat, 2012; Sample, 2010, y antes Gray y Walters, 1998).

El siglo XXI se abre con la creación de multiplicidad de infraestructuras y laboratorios de investigación³, algunos de los cuales citaré aquí, como Huma-num: <http://www.humanum.fr/> (Francia), Digilab de la Universidad de la Sapienza <http://digilab.uniroma1.it/> (Italia), el Centre for Digital Humanities <http://cdh.uva.nl/> (Holanda), el Department for Digital Humanities del King's College de Londres <http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/ddh/study/index.aspx> o el UCL Centre for Digital Humanities <https://www.ucl.ac.uk/dh/> (Inglaterra), el Center for Digital Scholarship <http://library.brown.edu/cds/> (Brown University, USA), el Maryland Institute for Technology in the Humanities MITH <http://mith.umd.edu/> (USA), MetaLAB <http://metalab.harvard.edu/> (Harvard, USA), Scholar's Lab <http://www.scholarslab.org/> (Virginia, USA), el Digital Innovation Lab de North Carolina <http://digitalinnovation.unc.edu/> (USA), el MIT HyperStudio <http://hyperstudio.mit.edu/> (USA), el recién creado PLIICS (Conicet, Argentina), o el Dighumlab <http://dighumlab.com/> (Dinamarca), entre otros. Sobre estos centros, se puede encontrar más información en la página de la Asociación Europea de Humanidades Digitales (EADH) www.eadh.org/education/digital-humanities-centres, y especialmente en la del consorcio Centernet <http://digitalhumanities.org/centernet/>, de la Alliance of Digital Humanities Organizations, ADHO www.adho.org, que se ocupa de velar por la comunicación, la integración y el desarrollo de este tipo de centros a nivel internacional, y que incluye además documentos específicos con recursos e instrucciones para la creación de nuevos centros <http://www.dhcenternet.org/resources-for-starting-and-sustaining-dh-centers/>⁴.

En España hasta la creación de LINHD <http://linhd.uned.es/>, en abril de 2014, no existía ningún centro equiparable en función y características a los previamente mencionados. No obstante, no podemos olvidar algunas iniciativas notables de grupos de investigación como el "Seminari de Filologia i Informatica" en la UAB fundado en 1989 por José Manuel Blecua. También es justo hacer mención en este punto a otros centros de difusión más centrada en los contenidos culturales y artísticos para un público más general como el

3 Sobre la creación de centros de humanidades digitales y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas virtuales, véanse específicamente los trabajos de Schaffner y Erway 2014, TGE Adonis 2011, Carussi y Reimer 2010 y Zorich 2008).

4 No trato de ser exhaustiva en este listado, sino de ofrecer unos ejemplos que reflejen la variedad temática, tipológica e internacional de los distintos centros de investigación en humanidades digitales existentes.

CCCBLAB <http://blogs.cccb.org/lab/es/> (Barcelona), o el Medialab Prado <http://medialab-prado.es/>. Vinculados a las universidades han surgido en la última década centros como el Medialab de la Universidad de Salamanca <http://medialab.usal.es/> o el GrinUgr <http://grinugr.org/> de la Universidad de Granada más orientado a la difusión de ciencias sociales y humanidades, o el iArtHisLab <http://iarthis.hdplus.es/> centrado en la historia del arte digital.

3. EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN HUMANIDADES DIGITALES DE LA UNED: VISIÓN Y MISIÓN

El Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED (LINHD), es un proyecto pionero en el ámbito de habla hispánica en la línea de los centros mencionados y el primero que forma parte de Centernet, la red de Centros de Humanidades Digitales de ADHO (Alliance of Digital Humanities Organizations). Además, ha sido recientemente reconocido como Clarin-K Center <https://www.clarin.eu/news/congratulations-our-first-clarin-knowledge-centre>, junto con dos centros de la UPF y la UPV, constituyendo el primer “Knowledge Center” de la ERIC europea Clarin www.clarin.eu.

LINHD nace como un centro de investigación vinculado al Vicerrectorado de Investigación de la UNED, y por tanto con carácter interdisciplinar. En él colaboran además, el Vicerrectorado de Medios y Tecnología, las Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNED, la ETSI de Informática, la Biblioteca, CEMAV, INTECCA, la Fundación UNED y el COIE. Su inauguración tuvo lugar el 30 de abril de 2014 con un ThatCamp o “desconferencia” <http://linhduned.thatcamp.org/>, en el que se presentaron los proyectos vinculados a la UNED en relación con las Humanidades Digitales además de varios talleres⁵.

LINHD surge para cubrir un hueco en las humanidades y venir a tender un puente en la brecha digital entre el mundo de los datos y las redes que vivimos y la situación tradicional en la que la mayor parte de las disciplinas culturales aún se encuentran sumidas. El punto de partida de su creación parte de una realidad en la que los investigadores en Humanidades carecen en los centros de trabajo o investigación de infraestructuras adecuadas para desarrollar nuevos proyectos de tipo tecnológico y la posibilidad para los humanistas de recibir formación específica de tecnología aplicada a su campo es escasa y por lo general, basada en el autodidactismo. Además, la estructura de los actuales centros universitarios y de investigación hace muy difícil formar grupos interdisciplinares e híbridos que fomenten el trabajo en equipo entre técnicos y humanistas produciéndose

5 Todas las intervenciones se encuentran grabadas en CanalUNED, así como en el canal de YouTube de LINHD (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLX9OwYxJbj-J8uZw479aJDr06gwwjnKBO>).

una interacción entre ambas disciplinas. Por esta razón, la mayoría de los proyectos que se emprenden con contenido o tratamiento digital requieren la contratación de una empresa o informático externo y ajeno al tema de investigación al que paga una cantidad no pequeña de dinero por falta de conocimiento desde ambas disciplinas.

A esto se añade una falta de comunicación entre los distintos equipos de investigación en proyectos digitales de Humanidades, que no comparten información sobre sus herramientas, siendo escasos los protocolos de interoperabilidad a pequeña escala.

Ante esta hipótesis de partida, LINHD se plantea como misión redefinir la forma de trabajar en humanidades desde la innovación y las tecnologías en el marco de la nueva sociedad de la información. El laboratorio pretende dar un nuevo enfoque a la investigación, convirtiéndola en colaborativa y en equipo, interdisciplinar, sin barreras, no jerárquica, y basada en la innovación y el intercambio de ideas como fuente de enriquecimiento mediante un sistema flexible y adaptable a las necesidades de la persona y del momento. Para ello, ofrece soluciones para el desarrollo de proyectos e infraestructuras de investigación tanto a nivel individual y puntual para investigadores y docentes que deseen formarse en Humanidades Digitales, como para empresas, instituciones y organismos que tengan la necesidad o el deseo de adaptarse a los nuevos cambios y tendencias en tecnología aplicada a las humanidades, desde los sistemas tradicionalmente usados en el ámbito bibliotecario o en el de las ciencias de la información, hasta las tecnologías más recientes de visualización y web semántica. Además, dentro de la propia UNED, este centro de investigación tiene como objetivo añadido colaborar al desarrollo de la estrategia digital de investigación en la UNED y apoyar la transferencia de sus resultados, gracias al gran proyecto de datos enlazados UNEDATA (www.unedata.uned.es).

4. EL LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN HUMANIDADES DIGITALES DE LA UNED: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

LINHD plantea sus objetivos o ejes de actuación estratégica en torno a cuatro grandes bloques: investigación, difusión, formación y servicios. La integración de todos ellos y el intercambio y relación entre los mismos han hecho que los resultados hayan dotado al conjunto de la solidez y seriedad con que ahora mismo se reconoce internacionalmente al laboratorio.

4.1. INVESTIGACIÓN

En el ámbito de la investigación, LINHD tiene como objetivo estar al día en las tecnologías utilizadas en los principales proyectos de investigación de humanidades digitales, adecuadas siempre al tipo de disciplina a la que van dirigidas. Por un lado, se ocupa aglutinar y organizar la información sobre proyectos, herramientas, investigadores y publicaciones en Humanidades Digitales en la UNED, en España y en el mundo, con especial foco en lengua española. Además, una de nuestras pautas de calidad consiste en elaborar una metodología y protocolos de trabajo en Humanidades Digitales aplicables a los proyectos ya existentes en los grupos de investigación, en la UNED y en otras universidades, así como a la creación de nuevos proyectos y la interoperabilidad entre los mismos, con el fin de aumentar el impacto de los proyectos digitales en humanidades y trabajar por su reconocimiento a nivel institucional y de evaluación académica. Para lograrlo, trabajamos en un equipo interdisciplinar que asume cada proyecto involucrando a los investigadores del ámbito humanístico que plantean la hipótesis de trabajo inicial en miembros esenciales y desarrolladores de la propia solución en colaboración constante con nuestro equipo técnico.

Dado que las humanidades digitales son una etiqueta muy amplia, sintetizaré a continuación las principales áreas en las que estamos desarrollando nuestras

investigaciones. En primer lugar, destacamos las tecnologías de marcado de textos y edición digital, en especial haciendo uso del lenguaje de marcado XML y del estándar TEI (Text Encoding Initiative) <http://www.tei-c.org/index.xml>, específicamente diseñado para el trabajo con textos de humanidades. Son además especialmente importantes las bases de datos como sistemas de gestión del conocimiento en todos los ámbitos y en especial en el humanístico, pero generalmente las utilizamos combinadas con otro tipo de tecnologías. Es el caso del proyecto ReMetCa (Repertorio Métrico Digital de la Poesía Medieval Castellana) www.remetca.uned.es, que combina una base de datos MySQL con un sistema de etiquetado en TEI (para más detalles véase el reciente trabajo de González-Blanco y Rodríguez 2015), o los proyectos que hemos construido sobre el CMS open-source Omeka, que combina una rica base de datos con metadatos estandarizados Dublin Core con protocolos de interoperabilidad OAI-PMH y plugins que ofrecen sistemas de geolocalización (SIG). Así, pueden verse, entre otros, proyectos que estamos desarrollando como www.e-port.linhd.es, proyecto dirigido por la Dra. Ana María Rivera Medina (UNED) y dedicado al estudio de la cartografía atlántica o Basques, Los vascos en la primera globalización (1650-1830): www.basques.lind.es, proyecto dirigido por el Dr. José María Imízcoz (EHU) cuyo contenido se centra en el estudio de la historia de los personajes vascos. Además, hemos desarrollado proyectos en colaboración internacional, como Diálogo Medieval: www.dialogo-linhd.es (PICT 2013-FONCYT) desarrollado en colaboración con el *SECRET-IIBICRIT del CONICET* (Argentina) que, a través de una base de datos, busca acercar al público especializado la edición crítica digital de un corpus seleccionado de poesía castellana medieval dialogada. Quiero por último mencionar otros proyectos cuya colaboración e interés por LINHD ha sido también amplia, y con los que estamos trabajando para abrir futuras vías de investigación. Así, destacan “El dibujante ingeniero”, dirigido por la Dra. Alicia Cámara (UNED, Facultad de Geografía e Historia) <https://dimh.hypotheses.org/>, el proyecto LEE “Literatura Española en Europa”, www.lee.linhd.es, dirigido por la Dra. Ana María Freire (UNED, Facultad de Filología y miembro del Centro de investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, dirigido por el Dr. José Romera Castillo, rama de “Literatura, Teatro y Nuevas Tecnologías” http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/nuevas_tecnologias.html), el proyecto FunGramKB, dirigido por el Dr. Ricardo Mairal Usón (UNED, Facultad de Filología) <http://www.fungramkb.com/> y el proyecto MANES “Manuales Escolares”, dirigido por la Dra. Gabriela Ossenbach (UNED, Facultad de Educación), <http://www.manes.linhd.es/>.

Además de los proyectos a los que hemos ido ofreciendo servicio, estamos trabajando en el desarrollo de herramientas propias, como el gestor de etiquetado TEIScribe, para el proyecto www.bieses.net cuyo objetivo es facilitar a los investigadores la tarea de codificar textos sin conocimientos previos de tecnologías XML.

Sin embargo, la mayor apuesta en estos momentos del laboratorio, que recientemente ha sido financiada por el MINECO (proyecto de I+D FFI2014-57961-R), es la creación de una infraestructura sólida, un entorno virtual de investigación para la gestión de datos en Humanidades que agrupe un repositorio con metadatos basados en las tecnologías de la web semántica (Linked Open Data), además de recursos digitales y herramientas integradas facilitándole así el acceso unificado al investigador a los datos y permitiendo su compartición y reutilización a escala nacional e internacional. La primera versión de este entorno virtual estará disponible para los usuarios a finales del 2016.

4.2. FORMACIÓN

El segundo pilar que articula el laboratorio es la formación en varios niveles: tanto hacia los grupos de investigadores de humanidades a los que el equipo técnico de LINHD presta servicios, como por los cursos y programas que organiza y los materiales que pone a disposición de la comunidad, así como por aquellos que se solicitan específicamente.

Respecto a los programas formativos que el propio LINHD ofrece, he de destacar fundamentalmente las escuelas de verano, los programas de formación permanente y los seminarios y cursos monográficos.

En el primer grupo, hemos desarrollado dos ediciones de cursos de verano en Madrid en la UNED de la DH@Madrid Summer School, el primero sobre Humanidades Digitales (2014) <http://linhd.uned.es/p/escuela-de-verano/> y el segundo sobre Edición Digital (2015) <http://linhd.uned.es/p/escuela-de-verano-introduccion-a-la-edicion-digital-academica/>. Ambos programas han contado con la participación presencial y a distancia de más de un centenar de alumnos, de los cuales un 20% eran hispanohablantes extranjeros.

Durante 2014 ha tenido lugar nuestra primera edición del “Experto Profesional en Humanidades Digitales” <http://linhd.uned.es/p/titulo-propio/>, que ha contado con 45 alumnos y un programa intensivo de 30 créditos impartido a distancia entre los meses de diciembre y junio. Este 2015-2016 se abre un nuevo curso de “Experto Profesional en Edición Digital Académica” https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/8680, de características y estructura similares al anterior, pero centrado en la edición digital. Este año abrimos además nuevos programas más específicos, como el curso de Modelado Conceptual del Patrimonio Cultural en colaboración con el CSIC: <http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/10306>.

En los seminarios y cursos breves, hemos ofrecido un “Curso de introducción a las bases de datos para Humanidades digitales” <http://linhd.uned.es/p/taller-de-introduccion-a-la-creacion-de-bases-de-datos-para-humanidades/>; un Curso de “TEI-XML y marcado de la Poesía” http://www.remetca.uned.es/index.php?option=com_content&view=article&id=130:taller-de-xml-tei-text-encoding-initiative-aplicado-al-estudio-de-la-poesia-medieval-

castellana&catid=89&Itemid=515&lang=es, así como el seminario "Creación, organización y gestión de una biblioteca digital: Sapienza Digital Library (SDL)", http://linhd.uned.es/p/seminario_bibliotecas.

La enseñanza a distancia es, como puede verse, uno de los pilares fundamentales de esta propuesta, por lo que nuestros canales acompañan además a la difusión y a la formación complementaria, como es el caso del Rincón Formativo del LINHD, cuyo canal de YouTube constituye un buen escaparate de la oferta formativa que se viene impartiendo impulsada por nuestro centro: <https://www.youtube.com/channel/UCzPzY-ibt3Nmd0ceU9iF0yQ>.

A esto hay que añadir la oferta de prácticas virtuales a estudiantes de la UNED a través del COIE, gracias a la cual hemos contado ya con 4 estudiantes (Rosa Sebastián, Beatriz Garrido, Laura Ávila y Juan Manuel Vilches), además de un investigador Erasmus extranjero, Andrea Iantorno, de la Università di Viterbo, que realizó un proyecto de edición digital del Cancionero de Gómez Manrique, en colaboración con la Real Biblioteca, siguiendo la tecnología de alineamiento imagen-texto (*text-image alignment*), cuyos resultados pueden verse en http://www.realbiblioteca.es/gomez_manrique/cancionero.html, así como en uno de los artículos que siguen al que nos ocupa.

4.3. DIFUSIÓN

El tercero de los pilares de LINHD es funcionar como centro de información y difusión de las humanidades digitales en español. Para ello, nuestras redes sociales y nuestro blog <http://linhd.uned.es/noticias-y-eventos/> funcionan como eje canalizador de toda la información. Además de ello, hemos de añadir eventos sustanciales que están haciendo del laboratorio un centro de referencia en el ámbito. En octubre de 2015 (5-7) hemos auspiciado el II Congreso Internacional de la Asociación de Humanidades Digitales Hispánicas, www.hdh2015.linhd.es, seguido del EADH Day <http://hdh2015.linhd.es/eadh-day-2015/> (Día internacional de la Asociación de Humanidades Digitales Europea), con más de un centenar de participantes internacionales.

Por otro lado, nos hemos encargado de alojar y organizar el DayofDH2015 (y también el de 2016, que tendrá lugar el 8 de abril) o Día internacional de las Humanidades Digitales <http://dayofdh2015.uned.es/>, por primera vez fuera de USA y en formato bilingüe español-inglés. Se trata de un proyecto impulsado por Centernet, de publicación en comunidad abierta que reúne anualmente a estudiosos interesados en las humanidades digitales de todo el mundo para documentar lo que hacen en un día.

En las relaciones institucionales extrauniversitarias, hemos establecido una colaboración con Medialab Prado <http://medialab-prado.es/>, un centro que aúna cultura ciudadana y tecnología cuyos vínculos temáticos con el LINHD son innegables, pero además cuya aproximación a la sociedad aporta un punto de contacto más con la realidad del usuario no universitario, que nos resulta muy interesante. LINHD ha intercambiado experiencias a raíz de los eventos realizados sobre datos en el marco de las actividades del programa “Ojo al data. Cultura, economía y política de los datos” <http://medialab-prado.es/article/ojoaldata>, en cuyo encuentro y posterior debate participamos. En esta línea, fuimos ponentes invitados en la jornada sobre “Big Data y Humanidades Digitales” en el CCCLab en Barcelona http://www.cccb.org/es/curs_o_conferencia-big_data_en_los_estudios_de_humanidades-46814.

A nivel internacional, desde LINHD patrocinamos y organizamos las I Jornadas de Humanidades Digitales Argentinas del 17 al 19 de noviembre de 2014 en Buenos Aires <http://www.aacademica.com/jornadasaahd>. Además, participamos en el Succeed Interoperability Workshop, en la Haya: <http://blog.kbresearch.nl/2014/11/10/succeed-technical-workshop-on-the-interoperability-of-digitization-platforms/>, y en la Semana de la Ciencia en colaboración con los investigadores de la UPM en una jornada dedicada a métrica y tecnología para escolares de 5.º curso de Primaria <http://filindig.hypotheses.org/208>.

El impacto de estas actividades ha alcanzado medios de impacto internacional en otros ámbitos, como el Blog “Abierto al público” <http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2015/01/13/la-revolucion-de-los-datos-llega-las-universidades-para-innovar-en-humanidades/>, donde explicamos nuestro proyecto de UNEDATA en un reportaje dedicado sobre LINHD y los datos abiertos en el ámbito universitario hispanohablante.

4.4. SERVICIOS

El cuarto pilar de LINHD lo constituye la oferta de servicios tecnológicos a proyectos de humanidades. En este campo, nos ocupamos de centralizar y ofrecer un servicio de consultoría y asesoramiento a investigadores que deseen orientar nuevos proyectos que incluyan contenidos digitales, así como de mejorar y asesorar proyectos ya existentes en lo que a su implementación tecnológica respecta, velando siempre por la utilización y la difusión de los estándares existentes en los proyectos de Humanidades Digitales y por legitimar las prácticas en Humanidades Digitales en español a nivel mundial. Entre nuestros principales servicios destacan, además de las mencionadas asesoría y consultoría, servicios de alojamiento, mantenimiento, difusión y preservación de proyectos digitales en humanidades, así como diseño de programas formativos específicos para comunidades concretas. Además de los proyectos que ya hemos señalado, no quiero dejar aquí de ofrecer algún ejemplo más de estos servicios prestados dentro de nuestra propia institución, como la realización de la página web de la Revista de filología *EPOS* con motivo de su 30 aniversario: www.epos.linhd.es.

5. UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

La realización de todas estas actividades ha resultado posible gracias a una estructura flexible en la que participa un equipo interdisciplinar que aglutina humanistas digitales, técnicos informáticos y diseñadores, que trabaja en continua colaboración con un comité externo de expertos internacionales que se involucran en mayor o menor medida en función del tipo de proyecto <http://linhd.uned.es/linhd/#quienes-somos>. Solo una estructura de estas características, flexible y adaptable a la innovación y a las necesidades del mercado, es capaz de afrontar una era como la que estamos viviendo en la que la oferta académica ha de adaptarse a las necesidades del usuario y del mercado. Superada la crisis de las Humanidades (tal y como señala el informe de la American Academy (2013), las Humanidades Digitales son la forma de hacerlo, y gracias a ellas, abrir nuevas vías de investigación en las disciplinas culturales que acerquen la historia, el arte o la literatura al usuario, y además que posibiliten un nuevo acceso al mercado de todo un sector que parecía abocado a no encontrar su hueco en un mercado laboral no docente, y encuentra ahora un amplio campo donde hay necesidad de profesionales en un mundo que en Estados Unidos ya se conoce con la etiqueta de #altAcademy <http://mediacommons.futureofthebook.org/alt-ac/>.

Finalizo este artículo retomando mis palabras del comienzo y volviendo la mirada de nuevo hacia una Europa en el que las grandes infraestructuras digitales son la apuesta de Horizonte 2020, y proyectos como Clarin www.clarin.eu o Dariah www.dariah.eu

constituyen el modelo de infraestructura digital a la que adscribirse. En España, aún estamos lejos de alcanzar los niveles que podemos observar en otros países, pero los últimos años son un valiosísimo botón de muestra para observar el gran potencial que está adquiriendo esta nueva disciplina de la que muchos investigadores hablan y nadie se atreve a redefinir: "Humanidades Digitales". Sea esta nuestra pequeña aportación para añadir una más a las cuentas de testimonios que engarzan este collar, y este número de la revista *Signa*, generosamente ofrecido por su director D. José Romera a las Humanidades Digitales, una grata ocasión para tratar este gran tema en todas sus perspectivas, con un conjunto de trabajos que abarcan desde perspectivas metodológicas y resultados preliminares de proyectos hasta grandes infraestructuras que vienen a englobar todo un ecosistema de posibilidades que puede resumirse dentro de un sintagma compuesto por un nombre y un adjetivo de carácter tradicionalmente opuesto: "Humanidades Digitales".

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMERICAN ACADEMY FOR ARTS AND SCIENCES (2013). *The Heart of the Matter. The Humanities and Social Sciences, for a vibrant, competitive, and secure nation*, Cambridge, Massachusetts. <http://www.amacad.org> (Último acceso el 20/09/2015).
- CARUSI, A. & T. REIMER (2010). Virtual Research Environment Collaborative Landscape Study A JISC funded project. Dr.^a Annamaria Carusi (Oxford e-Research Centre, University of Oxford) Dr. Torsten Reimer (Centre for e-Research, King's College London). <http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20140614205957/http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2010/vrelandscapestudy.aspx> (Último acceso el 20/09/2015).
- CENTERNET. "Resources for Starting and Sustaining Digital Humanities Centers". <http://www.dhcenter.net/resources-for-starting-and-sustaining-dh-centers/> (Último acceso el 20/09/2015).
- FRAISTAT, N. (2012). "The Function of Digital Humanities Centers at the Present Time". En Gold, Matthew K., *Debates in the Digital Humanities*, University of Minnesota Press. <http://dhdebates.gc.cuny.edu/debates/text/23> (Último acceso el 20/09/2015).
- GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA, E. (2013). "Actualidad de las Humanidades Digitales y un ejemplo de ensamblaje poético en la red: *ReMetCa*". *Cuadernos Hispanoamericanos* 761, noviembre, 53-67.
- GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA, E. y RODRÍGUEZ, J. L. (2014-2015). "ReMetCa: A Proposal for Integrating RDBMS and TEI-Verse". *Journal of the Text Encoding Initiative* [Online], Issue 8 - PREVIEW | 2014-2015, Online since 01 January 2015. <http://jtei.revues.org/1274>; DOI: 10.4000/jtei.1274.

- GRAY, D. O. & Walters, S. G. (1998). "Designing Centers: Principles for Effective Organizational Structure". *Managing the Industry/University Cooperative Research Center: A Guide for Directors and Other Stakeholders*. Ohio: Editorial Columbus, Battelle Press.
- MAIRAL, R. y GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA, E. (2015). "La revolución de los datos llega a las universidades para innovar en Humanidades". *Acceso Abierto, Un blog del Banco Interamericano de Desarrollo para aprender sobre "Open Knowledge" en América Latina y el Caribe*. <http://blogs.iadb.org/abierto-al-publico/2015/01/13/la-revolucion-de-los-datos-llega-las-universidades-para-innovar-en-humanidades/> (Último acceso el 20/09/2015).
- MEIJER, G. (2014). "Open Innovation in our Universities". <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-innovation-our-universities> (2/04/2014) (Último acceso el 20-09-2015).
- MORETTI, F. (2013). *Distant Reading*. London: Verso.
- SAMPLE, M. (March 26, 2010) "On the Death of the Digital Humanities Center". <http://www.samplereality.com/2010/03/26/on-the-death-of-the-digital-humanities-center/> (Último acceso el 20/09/2015).
- SCHAFFNER, J. & ERWAY, R. (2014). *Does Every Research Library Need a Digital Humanities Center?* Dublin, Ohio: OCLC Research. <http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2014/oclcresearch-digital-humanities-center-2014.pdf> (Último acceso el 20/09/2015).
- SPENCE, P. & GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA, E. (22.10.2014). "A historical perspective on the digital humanities in Spain". *H-Soz-Kult*. <http://www.hsozkult.de/text/id/texte-2535> (Último acceso el 20/09/2015).
- TGE Adonis (2011) *Le guide des bonnes pratiques numériques* (2011). <http://www.tge-adonis.fr/ressources/guides> (versión 2, 15 de septiembre).
- ZORICH, D. M. (2008). *A Survey for Digital Humanities Centers in the United States*. Council of Library and Information Resources.

Recibido el 22 de octubre de 2015.

Aceptado el 30 de octubre de 2015.

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación Starting Grant Poetry Standardization and Linked Open Data: POSTDATA (ERC-2015-STG-679528), financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) del programa europeo Horizonte 2020.